

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Wohngebäuden- ein ökologischer & ökonomischer Gewinn

Version 3.0, Stand 06.08.24

Abstract

Dieses Dokument enthält die ersten Jahresergebnisse & Schlussfolgerungen des Projekts ‚Steigerung der Energieeffizienz von Wohngebäuden – ein ökologischer & ökonomischer Gewinn‘, durchgeführt im Zeitraum von Januar 2019 – Dezember 2023.

Der Immobiliensektor ist für fast 40% der weltweiten CO₂-Emissionen und den Verbrauch von ca. 50% der geförderten Rohstoffe verantwortlich. Um die gesetzten Klimaziele bis 2030 und 2045 zu erreichen, ist vorrangig auch in diesem Bereich eine gravierende Veränderung erforderlich. Der notwendige Fortschritt hinsichtlich energetischer Optimierungsmöglichkeiten bleibt bisher jedoch aus, größtenteils mangels Informationen & praktikabler Lösungsansätze.

Durch die Umsetzung verschiedener Effizienzmaßnahmen in den vier nachfolgenden Fällen, sollen verschiedene Methoden erprobt & deren Wirkung analysiert werden, wobei der Fokus hauptsächlich auf geringinvestive Maßnahmen gelegt wird. Es wird jeweils ein Vergleich zwischen einem Baseline-Zeitraum vor der Umsetzung & einem entsprechenden Projektzeitraum nach der Umsetzung der ausgewählten Methoden gezogen. Die Analysen werden zukünftig um weitere Werte ergänzt, um die Entwicklung über einen längeren Zeitraum abbilden zu können. Außerdem wird auch die Anzahl der ausgewerteten Objekte erhöht.

Die zur Verfügung gestellten Daten können möglicherweise für Immobilieneigentümer, Bauunternehmer oder Effizienzdienstleister nützlich sein.

1.0 Allgemeine Informationen

1.1 Kalkulationsgrundlage Baseline & Bereinigungsfaktor

Die Baselines der nachfolgenden Analysen werden entweder auf Basis der vorherigen drei Jahresabrechnungen der Liegenschaften oder der erfassten Monatswerte ermittelt, abhängig vom Zeitpunkt der Installation eines Monitoring Systems.

Die Klimabereinigung erfolgt mit Hilfe der ermittelten Gradtagzahlen des Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU), welche entsprechend des Standorts des jeweiligen Objekts & des relevanten Zeitraums gefiltert werden. Für die Errechnung des Klimafaktors gilt folgendes:

Klimafaktoren werden als Quotienten aus den mittleren Jahresgradtagen G (TRY, P) und den aktuellen Jahresgradtagen (G) für den jeweiligen Ort / die entsprechende PLZ berechnet:

$$KF = G (TRY, P) / G$$

Quelle IWU Gradtagzahlen:

<https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/#c205>

1.2 Bereitstellung der Daten

Die Verbrauchsdaten werden über einen Zähleraufsatz/Impulszähler ausgelesen und elektronisch an unsere Smart Meter/Monitoring-Partner eGain, Green Fusion oder Kugu gesendet. Anschließend erfolgt entweder ein direkter Download & nachfolgend eine manuelle Übertragung, oder eine automatische Übertragung via API in unser Arbeitssystem, das Energiesparkonto.

Abhängig von den Monitoring-Partnern & installierten Zählern, stehen die Rohdaten entweder auf Minuten-, Stunden- oder Tagesbasis zur Verfügung. Unserem Arbeitssystem entnehmen wir kumulierte Monatswerte, die nachfolgend auch Teil der Darstellungen sind.

1.3 Übersicht der Ergebnisse

Die folgende Tabelle bietet eine grundlegende Übersicht der klimabereinigten Ergebnisse, die im weiteren Verlauf detailliert geschildert werden. Die Einsparung wurde im Verhältnis zur Baseline berechnet.

Objekt	Einsparung'21	Einsparung'22	Einsparung'23	Technik & Maßnahmen
245118	Keine Einsparung	10%	3,40%	01.04.21: Smarte Heizungssteuerung
202473	Keine Einsparung	-	18,60%	01.01.21: Hydraulischer Abgleich
159207	Keine Einsparung	10%	10,30%	01.03.21: Smarte Heizungssteuerung - Inbetriebnahme eGain 27.10.21: Absenkung Pumpenhöhe 01.08.22: Wechsel smarte Heizungssteuerung - Inbetriebnahme valovo 01.12.23: Wechsel smarte Heizungssteuerung - Inbetriebnahme eGain
147178	32%	44%	21,90%	01.02.21: Neue Gaszentralheizung; Austausch Fenster; Dämmung Wände & Kellerdecke; 01.03.21: Hydraulischer Abgleich 25.02.22: Installation von 2 Wärmepumpen (Geothermie & WRG-Lüftung) & Solarthermieanlage 01.11.22: Absenkung Heiztemperatur
147174	-	9%	11,60%	01.09.22: Absenkung Heiztemperatur
147180	-	7%	15,50%	01.08.22: Smarte Heizungssteuerung 01.09.22: Absenkung Heiztemperatur
158006	-	11%	28,60%	01.08.22: Smarte Heizungssteuerung (Neubau) ?? 01.03.22: Optimierung Heizanlage 01.09.22: Absenkung Heiztemperatur
159205	-	15%	8,50%	15.11.21: Dämmung Dach Vorderhaus & Austausch Fenster Vorderhaus 01.09.22: Absenkung Heiztemperatur
147172	-	17%	34,50%	27.10.21: Absenkung Pumpenhöhe 10.02.22: Chem. TWW Anpassung 01.09.22: Absenkung Heiztemperatur

2.0 Objekt 245118

2.1 Gebäudecharakteristiken

2.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Neukölln, im Süden Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 245118 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit einer Heizfläche von 2.200 m².

2.1.2 Technische Informationen

Das Heizsystem des Gebäudes ist ein Fernwärmesystem. Der Zeitpunkt der letzten energetischen Sanierung des Gebäudes ist nicht bekannt, erbaut wurde es jedoch ca. 1900. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens ausgestattet, der den Energieverbrauch in kWh misst.

2.2 Optimierungsmaßnahmen

Die Heizungsanlage wurde am 01.04.2021 durch die Implementierung einer smarten Heizungssteuerung des Herstellers eGain optimiert, um beispielsweise durch eine Wetterprognosesteuerung den Energieverbrauch des Objekts zu senken.

2.3 Energie-Analyse

Kalkulation Baseline Apr'20 - Mar'21

Quelle => Einheit =>	GTZ Werte der IWU Tabelle; linke Seite		Werte basierend auf Jahresverbrauch (keine Wetterbereinigung)			Werte basierend auf Jahresverbrauch (Normierung Standardklima)	
	IWU Datei [Kd]	prozentuale Verteilung Kalkuliert/IWU	ESK/Energieausweis [kWh]	Langjähriges Mittel IWU Datei [Kd]	Klimafaktor Kalkuliert	Kalkuliert [kWh]	
Apr'20	262,130403	8%	23121,13085	277,929761	1,060272893	24514,70829	
May'20	184,860952	6%	16305,60287	145,137794	0,785118721	12801,83407	
Jun'20	13,5663207	0%	1196,613105	34,8683594	2,57021489	3075,552821	
Jul'20	0,79123659	0%	69,79077783	8,6208494	10,89541298	760,3993463	
Aug'20	0	0%	0	11,0647782			
Sep'20	79,1625156	2%	6982,505125	100,633479	1,271226392	8876,344799	
Okt'20	258,946108	8%	22840,26108	295,212837	1,140055124	26039,15668	
Nov'20	380,544	12%	33565,76541	422,178663	1,109408276	37238,13793	
Dez'20	513,580669	16%	45300,22353	539,607466	1,050677135	47595,90907	
Jan'21	581,780669	18%	51315,78337	588,353594	1,011297943	51895,54614	
Feb'21	524,993033	16%	46306,8475	507,35122	0,966396101	44750,75689	
Mar'21	443,689293	14%	39135,47638	458,128423	1,032543336	40409,07533	
						297957,4214	
	3244,0452		286140	3389,08722	1,044710235	297957,4214	

Kalkulation Projektzeitraum Apr'21 - Mar'22

Quelle => Einheit =>	Werte der IWU Tabelle (2020); linke Seite		Werte basierend auf Jahresverbrauch (keine Wetterbereinigung)			Werte basierend auf Jahresverbrauch (Normierung Standardklima)		Vergleich relevanter Zeitraum Kalkuliert [kWh]
	IWU Datei [Kd]	prozentuale Verteilung Kalkuliert/IWU	ESK/Energieausweis [kWh]	Langjähriges Mittel IWU Datei [Kd]	Klimafaktor Kalkuliert	Kalkuliert [kWh]	Kalkuliert [kWh]	
Apr'21	386,118089	20%	36177,81718	277,929761	0,719805076	26040,97645	24514,7083	1526,26816
May'21	226,872014	12%	21257,05702	145,137794	0,639734234	13598,86708	12801,8341	797,03301
Jun'21	0,79123659	0%	74,13590161	34,8683594	44,06818374	3267,034534	3075,55282	191,481713
Jul'21	0	0%	0	8,6208494		0	760,399346	-760,399346
Aug'21	11,9500851	1%	1119,678162	11,0647782	0,925916267	1036,728224	0	1036,72822
Sep'21	56,6658281	3%	5309,375619	100,633479	1,775911206	9428,979662	8876,3448	552,634863
Oct'21	274,492703	14%	25718,93699	295,212837	1,075485193	27660,3359	26039,1567	1621,17922
Nov'21	404,839879	21%	37931,97865	422,178663	1,042828745	39556,5577	37238,1379	2318,41977
Dec'21	550,299721	29%	51561,02049	539,607466	0,980570124	50559,19624	47595,9091	2963,28717
	1912,02956		179150	1835,25399	0,959846034	171148,6758	160902,043	10246,6328

Bereits in verschiedenen Objekten konnte beobachtet werden, dass der Algorithmus der smarten Heizungssteuerung nach längerer Laufzeit, in der mehr Informationen über das Objekt & Umgebung gesammelt werden konnten, effektivere Ergebnisse erzielen konnte.

3.0 Objekt 202473

3.1 Gebäudecharakteristiken

3.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Charlottenburg, im Westen Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 202473 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit einer Heizfläche von 1.241 m².

3.1.2 Technische Informationen

Das Heizsystem des Gebäudes ist ein Fernwärmesystem. Der Zeitpunkt der letzten energetischen Sanierung des Gebäudes ist nicht bekannt, erbaut wurde es jedoch ca. 1900. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens ausgestattet, der den Energieverbrauch in kWh misst.

3.2 Optimierungsmaßnahmen

Die Heizungsanlage wurde am 01.01.21 durch einen hydraulischen Abgleich optimiert, um den Energieverbrauch des Objekts zu senken.

Kalkulation Projektzeitraum Jan'23 - Dez'23							Auswirkung COVID-19		Auswirkung Energiekrise			
Quelle =>	GTZ Werte IWU Tabelle (2023) IWU Datei	Prozentualer Heizverbrauch gemäß GTZ Kalkuliert/IWU	Unbereinigte Verbrauchswerte /Monat ESK/Energieausweis	Langjähriges Mittel IWU Datei	Klimafaktor Kalkuliert	Klimabereinigte Verbrauchswerte /Monat Kalkuliert	Einfluss COVID-19 Pandemie (!) tado-Studie	Bereinigte Werte Kalkuliert	Einfluss Energiekrise (Ukraine-Krieg) (+) tado-Studie	Bereinigte Werte Kalkuliert	Normierter Verbrauch Baseline Kalkuliert	Einsparungen oder Mehrverbräuche /Monat Kalkuliert
Einheit =>	[kWh]		[kWh]	[kWh]		[kWh]		[kWh]		[kWh]	[kWh]	[kWh]
Jan'23	479,44054	16%	15116	579,538237	1,20878021	18271,92165	0,00%	16554,361	6,00%	17547,62268	20024,0015	-2476,37884
Feb'23	466,164603	15%	14972	502,320015	1,077559326	16133,21822	0,00%	14616,6957	6,00%	15493,69745	17296,5799	-1802,88248
Mar'23	434,953286	14%	13052	461,504529	1,061043896	13848,74493	0,00%	12546,9629	6,00%	13299,78068	15672,965	-2373,18436
Apr'23	346,487337	11%	9383	283,940103	0,819481904	7689,198706	0,00%	6966,41403	6,00%	7384,398869	9453,91427	-2069,5154
May'23	144,748474	5%	2355	153,720429	1	2355	0,00%	2355	0,00%	2355	6508,86449	-4153,86449
Jun'23	12,0737319	0%	0	37,5467156	1	0	0,00%	0	0,00%	0	482,43165	-482,43165
Jul'23	0	0%	0	9,8813979	1	0	0,00%	0	0,00%	0	54,0043473	-54,0043473
Aug'23	15,2116012	0%	0	14,9792275	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0
Sep'23	23,1827948	1%	37	108,181958	1	37	0,00%	37	0,00%	37	3104,99321	-3067,99321
Oct'23	228,947807	7%	5270	285,777075	1,248219315	6578,115791	0,00%	6578,11579	0,00%	6578,115791	10129,374	-3551,25823
Nov'23	423,922535	14%	12431	424,294654	1,0008778	12441,91193	0,00%	12441,9119	0,00%	12441,91193	14359,8452	-1917,93326
Dec'23	495,498065	16%	17515	533,038237	1,0757625	18841,98019	0,00%	18841,9802	0,00%	18841,98019	18352,8777	489,102496
Summe	3070,63077		90131	3394,72258	1,105545677	96197,09142		90938,4416		93979,5076	115439,851	-21460,3438

3.4 Ergebnis

Basierend auf den zuvor geschilderten Erkenntnissen, ergibt sich für dieses Objekt **keine Einsparung**. Für den verglichenen Zeitraum liegt ein Mehrverbrauch in Höhe von 1.616,48 kWh vor.

Für 2022 konnte auf Grund eines Mangels an Zählerdaten keine Auswertung erstellt werden.

Im Jahr 2023 ergibt sich für dieses Objekt eine **Einsparung in Höhe von 21.460,34 kWh**.

Wie auch bereits in anderen Objekten, konnte hier beobachtet werden, dass der Algorithmus der smarten Heizungssteuerung nach längerer Laufzeit, in der mehr Informationen über das Objekt & Umgebung gesammelt werden konnten, effektivere Ergebnisse erzielen konnte.

4.0 Objekt 159207

4.1 Gebäudecharakteristiken

4.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Wedding, im Nordwesten Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 159207 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit einer Heizfläche von 1.100 m².

4.1.2 Technische Informationen

Das Heizsystem des Gebäudes ist ein Gasheizsystem, das als Standardsystem qualifiziert ist und Erdgas als Wärmequelle nutzt. Der Zeitpunkt der letzten energetischen Sanierung des Gebäudes ist nicht bekannt, erbaut wurde es jedoch um 1900. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens ausgestattet, der den Energieverbrauch in kWh misst.

4.2 Optimierungsmaßnahmen

Durch die Installation einer wetterbedingten Heizungssteuerung, durchgeführt am 01.03.2021, wurde in diesem Gebäude der Energieverbrauch optimiert. Des Weiteren wurde am 27.10.21 die Pumpenhöhe abgesenkt.

4.3 Energie-Analyse

Kalkulation Baseline Mar'20 - Dez'20 (Feb'21)

Quelle => Einheit =>	Werte der IWU	prozentuale Verteilung	Werte basierend auf			Werte basierend auf		Abzüglich Trinkwarmwasser
	Tabelle (2020); linke Seite		Jahresverbrauch (keine Wetterbereinigung)	Langjähriges Mittel	Klimafaktor	Jahresverbrauch (Normierung Standardklima)	Jahresverbrauch	
	IWU Datei [Kd]	Kalkuliert	ESK/Energieausweis [kWh]	IWU Datei [Kd]	Kalkuliert	Kalkuliert [kWh]	Kalkuliert [kWh]	
Jan'20	480,879824	16%	21604,5339	584,870076	1,216249979	26276,51391	21116,5139	
Feb'20	403,04275	13%	18107,54024	505,693716	1,254690017	22719,34998	17559,35	
Mar'20	438,606659	14%	19705,32335	457,999599	1,044214879	20576,59183	15416,5918	
Apr'20	264,637358	9%	11889,38791	275,492653	1,041019513	12377,0848	7217,0848	
Mai'20	187,599786	6%	8428,313568	141,24708	0,752917059	6345,821064	1185,82106	
Jun'20	13,1797024	0%	592,1257524	36,6568024	2,78130729	1646,883672	0	
Jul'20	0,82623223	0%	37,12021433	9,61361866	11,63549225	431,911966	0	
Aug'20	0	0%	0	12,7800707				
Sep'20	89,8594464	3%	4037,123952	104,91292	1,167522444	4713,432824	0	
Okt'20	261,825138	9%	11763,04302	293,709138	1,121775934	13195,49858	8035,49858	
Nov'20	382,685501	13%	17192,94814	418,362009	1,093226703	18795,79001	13635,79	
Dez'20	508,435713	17%	22842,53996	535,273133	1,052784294	24048,26731	18888,2673	
						151127,1459		
	3031,57811		136200	3376,61082	1,113812903	151127,1459	103054,917	

tatsächlich vorhandener Verbrauchswert ESK Aug'20 - Feb'21: 98064 kWh 70%

Trinkwarmwasser entsprechend Verbrauch Jul'21 Energiesparkonto: 5160 kWh

Anmerkung: Skalierung auf 1 Jahr, da der Baselinezeitraum nur wenige Monate beträgt und zuvor ein Kesseltausch stattfand.

Kalkulation Projektzeitraum Jan'21 - Dez'21

Quelle => Einheit =>	Werte der IWU	prozentuale Verteilung	Werte basierend auf			Werte basierend auf		Normierter Jahresverbrauch Baseline	Vergleich relevanter Zeitraum
	Tabelle (2020); linke Seite		Jahresverbrauch (keine Wetterbereinigung)	Langjähriges Mittel	Klimafaktor	Jahresverbrauch (Normierung Standardklima)	Jahresverbrauch		
	IWU Datei [Kd]	Kalkuliert	ESK/Energieausweis [kWh]	IWU Datei [Kd]	Kalkuliert	Kalkuliert [kWh]	Kalkuliert [kWh]	Kalkuliert [kWh]	
Jan'21	583,576901	17%	26664,12729	589,776901	1,010624135	26947,41058	21787,4106		
Feb'21	531,185641	15%	24270,32582	509,12823	0,958475137	23262,50386	18102,5039		
Mar'21	450,959519	13%	20604,72575	461,424957	1,023207047	21082,90059	15922,9006	15416,5918	
Apr'21	390,501696	11%	17842,35618	281,177552	0,720041821	12847,24263	7687,24263	7217,0848	
May'21	234,861602	7%	10731,0273	150,456574	0,640618016	6874,489425	1714,48942	1185,82106	
Jun'21	3,24732633	0%	148,3731147	38,2223505	11,77040639	1746,411857	0	0	
Jul'21	0	0%	0	10,3215255			0	0	
Aug'21	14,602828	0%	667,2156872	14,2965724	0,979027658	653,2226117	0	0	
Sep'21	67,1037313	2%	3066,026825	112,083844	1,670307174	5121,206601	0	0	
Oct'21	280,580336	8%	12819,9553	302,897736	1,079540143	13839,65637	8679,65637	8035,49858	
Nov'21	408,501696	12%	18664,79156	425,969005	1,042759452	19462,88783	14302,8878	13635,79	
Dec'21	552,444585	16%	25241,66518	541,212284	0,979668004	24728,45174	19568,4517	18888,2673	
	3517,56586		160720,59	3436,96753	0,977086902	156566,3841	107765,543	64379,0536	

tatsächlich vorhandener Verbrauchswert ESK Mar'21 - Dez'21: 109290 kWh 68%

Trinkwarmwasser entsprechend Verbrauch Jul'21 Energiesparkonto: 5160 kWh

Kalkulation Projektzeitraum Jan'22 - Dez'22

Quelle => Einheit =>	Werte der IWU Tabelle (2020); linke Seite	prozentuale Verteilung Kalkuliert	Werte basierend auf Jahresverbrauch (keine Wetterbereinigung)			Klimafaktor Kalkuliert	Werte basierend auf Jahresverbrauch (Normierung Standardklima)		Abzüglich Trinkwarmwasser Kalkuliert	Normierter Jahresverbrauch Baseline Kalkuliert	Vergleich relevanter Zeitraum Kalkuliert
	IWU Datei		ESK/Energieausweis [kWh]	Langjähriges Mittel IWU Datei	ESK/Energieausweis [kWh]		Kalkuliert	Kalkuliert			
Jan'22	506,9799686	16%	20790,47287	586,6769012	1,15719937	24058,7221	20788,7221	23006,5139	-2217,79176		
Feb'22	414,9822062	13%	17017,78538	510,0700943	1,22913727	20917,1942	17647,1942	19449,35	-1802,15579		
Mar'22	446,6599373	14%	18316,84067	461,4249574	1,03305651	18922,3316	15652,3316	17306,5918	-1654,26028		
Apr'22	340,4977286	11%	13963,29091	281,1775524	0,82578393	11530,6612	8260,66124	9107,0848	-846,423563		
May'22	101,9898794	3%	4182,448917	152,6323209	1,49654379	6259,21796	2989,21796	3075,82106	-86,6031022		
Jun'22	18,14922641	1%	744,2720081	37,53453366	2,06810653	1539,2338	0	0	0		
Jul'22	0	0%	0	9,748185593		0	0	0	0		
Aug'22	0	0%	0	14,29657245		0	0	0	0		
Sep'22	145,337475	5%	5960,067494	112,5998957	0,77474785	4617,54945	1347,54945	1443,43282	-95,8833712		
Oct'22	205,3880523	6%	8422,649794	294,5901156	1,43430989	12080,6899	8810,68994	9925,49858	-1114,80864		
Nov'22	422,377616	13%	17321,05982	423,9734841	1,0037783	17386,5039	14116,5039	15525,79	-1409,28608		
Dec'22	561,6184193	18%	23031,11214	535,0122844	0,95262596	21940,0353	18670,0353	20778,2673	-2108,23205		
3163,980509											
129750											
3419,736898											
1,08083374											
139252,139											
108282,906											
119618,35											
-11335,4446											

Trinkwarmwasser entsprechend Verbrauch Jul'22 Energiesparkonto:

3270 kWh

Kalkulation Projektzeitraum Jan'23 - Dez'23

Quelle => Einheit =>	GTZ Werte IWU Tabelle (2023) IWU Datei	Prozentualer Heizverbrauch gemäß GTZ Kalkuliert	Unbereinigte Verbrauchswerte /Monat ESK/Energieausweis [kWh]	Langjähriges Mittel IWU Datei	Klimafaktor Kalkuliert	Abzüglich Trinkwarmwasser Kalkuliert	Klimabereinigte Verbrauchswerte /Monat Kalkuliert	Auswirkung COVID-19		Auswirkung Energiekrise		Normierter Verbrauch Baseline Kalkuliert	Einsparungen oder Mehrverbräuche /Monat Kalkuliert
								Einfluss COVID-19- Pandemie (!) tado-Studie	Bereinigte Werte Kalkuliert	Einfluss Energiekrise (Ukraine-Krieg) (!) tado-Studie	Bereinigte Werte Kalkuliert		
Jan'23	479,9804499	16%	20487,6	579,312705	1,206950628	16565,25	19993,4394	0,00%	19993,4394	6,00%	21193,0458	21505,9563	-312,910547
Feb'23	466,8960933	15%	19793,7	502,428813	1,076104127	15871,35	17079,2257	0,00%	17079,2257	6,00%	18103,9792	17798,0171	305,962118
Mar'23	435,4180183	14%	18473,4	461,42168	1,059721143	14551,05	15420,0558	0,00%	15420,0558	6,00%	16345,2591	16480,8161	-135,556919
Apr'23	346,6695487	11%	13854,6	283,936491	0,81904076	9932,25	8134,91794	0,00%	8134,91794	6,00%	8623,01302	8293,84236	329,170655
May'23	144,0064871	5%	7409,7	153,456795	1	3487,35	3487,35043	0,00%	3487,35043	0,00%	3487,35043	4505,964	-1018,61357
Jun'23	12,15794802	0%	4052,7	37,3239528	1	130,35	130,35043	0,00%	130,35043	0,00%	130,35043	0	130,35043
Jul'23	0	0%	3218,4	9,74685455	1	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0
Aug'23	15,62614157	1%	3191,4	14,7142197	1	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0
Sep'23	21,9329148	1%	3438	107,605048	1	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	114,774381	-114,774381
Oct'23	229,868212	7%	7931,7	284,960893	1,239670726	4009,35	4970,27436	0,00%	4970,27436	0,00%	4970,27436	8795,50122	-3825,22686
Nov'23	424,3722758	14%	14698,8	423,969671	0,999051293	10776,45	10766,2267	0,00%	10766,2267	0,00%	10766,2267	14507,7727	-3741,54598
Dec'23	496,3831063	16%	19569,6	532,812705	1,073390086	15647,25	16795,6035	0,00%	16795,6035	0,00%	16795,6035	19918,8793	-3123,27579
Summe	3073,311196		136119,6	3391,68983	1,103594662	90970,65387	96777,4443		96777,4443		100415,1026	111921,523	-11506,4208
Trinkwarmwasser 2023:							3922,35	kWh					
Bewohner:							33						
Brennwert Erdgas:							11,517	kWh/m3					

4.4 Ergebnis

Basierend auf den zuvor geschilderten Erkenntnissen, ergibt sich für dieses Objekt **keine Einsparung** für das Jahr 2021. Für den verglichenen Zeitraum liegt ein Mehrverbrauch in Höhe von 3.496,58 kWh vor.

Im Jahr 2022 konnten wir jedoch eine positive Entwicklung verzeichnen. Insgesamt konnte eine **Einsparung in Höhe von 11.335,45 kWh** erzielt werden.

2023 konnte ebenfalls ein positives Ergebnis erzielt werden, das sich in einem ähnlichen Rahmen bewegt wie im Vorjahr. Insgesamt konnte eine **Einsparung in Höhe von 11.506,42 kWh** erzielt werden.

Bereits in verschiedenen Objekten konnte beobachtet werden, dass der Algorithmus der smarten Heizungssteuerung nach längerer Laufzeit, in der mehr Informationen über das Objekt & Umgebung gesammelt werden konnten, effektivere Ergebnisse erzielen konnte.

5.0 Objekt 147178

5.1 Gebäudecharakteristiken

5.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Pankow, im Norden Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 147178 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, das bis 2020 eine Heizfläche von 1.560 m² hatte. Ab 2021 wurde die Heizfläche durch einen Neubau und Dachgeschossausbau auf 2.303 m² erhöht.

5.1.2 Technische Informationen

Der Zeitpunkt der letzten energetischen Sanierung des Gebäudes ist 2016, erbaut wurde es jedoch 1900. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens ausgestattet, der den Energieverbrauch in kWh misst. Es gibt separate Zähler für den Gasanschluss wie auch für zwei Wärmepumpen.

5.2 Optimierungsmaßnahmen

Bei diesem Objekt wurde eine umfassende energetische Sanierung durchgeführt. Im Detail wurde die vorhandene Gasetagenheizung durch eine Gaszentralheizung ersetzt, die Installation von zwei Wärmepumpen & einer Solarthermieanlage durchgeführt, eine Dämmung der Wände & Kellerdecke umgesetzt & außerdem die Fenster ausgetauscht. Des Weiteren wurde die Heizungsanlage zum 01.03.21 durch einen hydraulischen Abgleich optimiert, um den Gasenergieverbrauch des Objekts zu senken. In 2022 fand eine weitere Optimierung der Heizungsanlage durch das Ingenieurbüro statt. In dem Zuge wurde auch die Wärmeleistung durch die Wärmepumpen erhöht.

5.3 Energie-Analyse

Der Energieverbrauch wird seit 2021 mit smarten Zählern überwacht. Die Verbrauchsdaten von 2018 - 2020 wurden über den Gasnetzbetreiber erfragt und dienen als Berechnungsgrundlage der Baseline.

Aufgrund der Vergrößerung der Heizfläche werden alle Energieanalysen auf die Fläche bezogen & anschließend in ein entsprechendes Verhältnis gesetzt.

Zusätzlich wurde ein Teil des Energiebedarfs im Projektzeitraum durch die installierten Wärmepumpen erzeugt.

Kalkulation Projektzeitraum Jan'22 - Dez'22

Quelle => Einheit =>	Werte der IWU Tabelle (2020): linke Seite	prozentuale Verteilung	Werte basierend auf Jahresverbrauch (keine Wetterbereinigung)			Werte basierend auf Jahresverbrauch (Normierung Standardklima)		Abzüglich Trinkwarmwasser
	IWU Datei	Kalkuliert	ESK/Energieausweis [kWh]	Langjähriges Mittel IWU Datei	Klimafaktor Kalkuliert	Kalkuliert	Kalkuliert	Kalkuliert
Jan'22	507,4498795	16%	22529,79127	585,9795991	1,154753647	26016,35863	25343,35863	
Feb'22	415,4602799	13%	18445,63131	508,2237057	1,223278687	22564,14765	21891,14765	
Mar'22	443,6957662	14%	19699,23218	457,4792316	1,031065127	20311,19133	19638,19133	
Apr'22	340,2553331	11%	15106,67741	279,0290037	0,820057694	12388,34704	11715,34704	
May'22	96,71165773	3%	4293,810186	147,840056	1,528668409	6563,811986	5890,811986	
Jun'22	15,01408785	0%	666,5964046	34,8883419	2,323707058	1548,97477	875,9747701	
Jul'22	0	0%	0	7,913369574		0	0	
Aug'22	0	0%	0	12,12494314		0	0	
Sep'22	139,8715992	4%	6210,027946	109,6170212	0,78369749	4866,783314	4193,783314	
Oct'22	198,9282773	6%	8832,030012	292,8700216	1,472239269	13002,86141	12329,86141	
Nov'22	421,2081951	13%	18700,82761	421,3553429	1,000349347	18707,36068	18034,36068	
Dec'22	561,2491739	18%	24918,37568	534,1490028	0,951714546	23715,1806	23042,1806	

Wärmepumpen '22 15300 16526,1336

3139,84425 139403 3391,469639 1,08013945 149685,017 159481,151

Bereinigter Verbrauch Projektzeitraum /m2: 69,2493057

Vergleich /m2 [kWh]: -53,6679093
 Vergleich skaliert / Einsparung [kWh]: -123597,195

Trinkwarmwasser entsprechend Verbrauch Aug'22 Energiesparkonto: 673 kWh

Kalkulation Projektzeitraum Jan'23 - Dez'23

Quelle => Einheit =>	GTZ Werte IWU Tabelle (2023)	Prozentualer Heizverbrauch gemäß GTZ	Unbereinigte Verbrauchswerte		Langjähriges Mittel		Klimafaktor	Abzüglich Trinkwarmwasser	Klimabereinigte Verbrauchswerte	Auswirkung COVID-19 Einfluss COVID-19- Pandemie (-)	Bereinigte Werte	Auswirkung Energiekrise Einfluss Energiekrise (Ukraine-Krieg) (+)	Bereinigte Werte
	IWU Datei	Kalkuliert	ESK/Energieausweis [kWh]	/Monat	IWU Datei	Kalkuliert	Kalkuliert	Kalkuliert	/Monat	tada-Studie	Kalkuliert	tada-Studie	Kalkuliert
Jan'23	480,6571732	16%	20591,14	579,511788	1,205665535	13936,77	16803,07723	0,00%	16803,0772	6,00%	17811,2619		
Feb'23	467,8129444	15%	20769,842	502,857347	1,074911144	14115,47	15172,87277	0,00%	15172,8728	6,00%	16083,2451		
Mar'23	436,1611026	14%	22211,132	461,7927001	1,058766353	15556,76	16470,97088	0,00%	16470,9709	6,00%	17459,2291		
Apr'23	347,0481601	11%	16878,808	284,4281417	0,819563895	10224,43	8379,576129	0,00%	8379,57613	6,00%	8882,3507		
May'23	143,9566419	5%	11038,216	153,8437828	1	4383,84	4383,841	0,00%	4383,841	0,00%	4383,841		
Jun'23	12,23242313	0%	5840,265	37,52057677	1	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0		
Jul'23	0	0%	586,421	9,833650215	1	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0		
Aug'23	16,20388775	1%	541,51	14,83783185	1	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0		
Sep'23	22,11914272	1%	3224,016	108,2426922	1	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0		
Oct'23	231,2547382	8%	41616,913	285,3070876	1,2337351	34962,54	43134,51033	0,00%	43134,5103	0,00%	43134,5103		
Nov'23	425,0913896	14%	7464,263	424,2565395	0,998036069	809,89	808,2974361	0,00%	808,297436	0,00%	808,297436		
Dec'23	497,3318305	16%	28233,12	533,011788	1,071742759	21578,75	23126,86369	0,00%	23126,8637	0,00%	23126,8637		

Wärmepumpen '23 19120 21079,1039

Summe 3079,86943 178995,646 3395,44393 1,102463594 115568,434 128280,009 128280,0095 152768,7032

Bereinigter Verbrauch Projektzeitraum /m2: 66,3346519

Bereinigter Verbrauch Projektzeitraum skaliert: 152768,703

Vergleich /m2 [kWh]: -18,54435374
 Vergleich skaliert / Einsparung [kWh]: -42707,64666

Trinkwarmwasser 2023: 6654,38 kWh

Bewohner: 56

Brennwert Erdgas: 11,52 kWh/m3

5.4 Ergebnis

Basierend auf den zuvor geschilderten Erkenntnissen, ergibt sich im Jahr 2021 für dieses Objekt insgesamt **eine Einsparung in Höhe von 70.106,51 kWh**, was einer Einsparung in Höhe von 30,44 kWh pro qm entspricht.

Für das Jahr 2022 ergibt sich ebenfalls ein sehr positiver Trend. Insgesamt konnten **Einsparungen in Höhe von 123.597,2 kWh** verbucht werden, die in diesem Jahr 53,67 kWh pro qm entsprechen.

2023 konnte ebenfalls ein positives Ergebnis erzielt werden, wobei es sich im Vergleich zu den vorherigen Jahren aber um das bisher schlechteste handelt. Dennoch konnten insgesamt **Einsparungen in Höhe von 42.707,65 kWh** erzielt werden.

6.0 Objekt 147174

6.1 Gebäudecharakteristiken

6.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Neukölln, im Süden Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 147174 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, das insgesamt über eine Heizfläche von 2.990 m² verfügt.

6.1.2 Technische Informationen

Das untersuchte Gebäude wurde 1900 erbaut & verfügt über ein Fernwärmesystem. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens ausgestattet, der den Energieverbrauch in kWh misst.

6.2 Optimierungsmaßnahmen

Am 01.09.22 wurde in diesem Objekt die Temperatur abgesenkt. Hierfür wurde das System von eGain verwendet. eGain kümmert sich auch um eine fortlaufende Optimierung des Gesamtsystems.

6.3 Energie-Analyse

Die Verbrauchswerte für den Baselinezeitraum 2019 – 2021 wurden manuell über unser Monitoring-System erfasst.

Kalkulation Baseline Jan'19 - Dez'21

Quelle => Einheit =>	Tabelle; linke Seite IWU Datei [Kd]	Verteilung Kalkuliert	Jahresverbrauch (keine ESK/Energieausweis [kWh])	Langjähriges Mittel IWU Datei [Kd]	Klimafaktor Kalkuliert	auf Jahresverbrauch Kalkuliert [kWh]
Jan'19	570,515318	6%	54031,63636	584,6676768	1,024806273	55371,95988
Feb'19	420,1325627	4%	39789,37836	506,728031	1,206114631	47990,55142
Mar'19	394,3996725	4%	37352,30065	455,5430439	1,155028961	43142,98901
Apr'19	254,3639952	3%	24089,98051	275,9926779	1,085030441	26138,36218
May'19	191,5739717	2%	18143,34313	145,5410815	0,75971219	13783,71893
Jun'19	0	0%	0	33,63090427		0
Jul'19	10,80721669	0%	1023,516081	7,390905412	0,683886113	699,9684337
Aug'19	0	0%	0	10,85426139		0
Sep'19	95,68455749	1%	9061,97091	102,9023267	1,075432958	9745,542178
Okt'19	247,7826526	3%	23466,68312	287,2447542	1,159260954	27204,00946
Nov'19	405,0710157	4%	38362,9486	418,9186987	1,034185816	39674,41729
Dez'19	481,2416076	5%	45576,81577	533,2155883	1,107999765	50499,10118
Jan'20	478,0996725	5%	45279,25339	584,6676768	1,222899137	55371,95988
Feb'20	401,3717676	4%	38012,60493	506,728031	1,262490469	47990,55142
Mar'20	438,9788687	5%	41574,25025	455,5430439	1,037733423	43142,98901
Apr'20	261,3264589	3%	24749,37263	275,9926779	1,056122212	26138,36218
May'20	183,0176562	2%	17333,00252	145,5410815	0,795229731	13783,71893
Jun'20	13,16991983	0%	1247,279953	33,63090427	2,553614959	3185,072745
Jul'20	1,030347335	0%	97,58081995	7,390905412	7,173217381	699,9684337
Aug'20	0	0%	0	10,85426139		0
Sep'20	80,06870832	1%	7583,045004	102,9023267	1,285175305	9745,542178
Okt'20	259,9655295	3%	24620,48347	287,2447542	1,104934007	27204,00946
Nov'20	379,9686485	4%	35985,58566	418,9186987	1,10250859	39674,41729
Dez'20	513,4208038	5%	48624,402	533,2155883	1,038554699	50499,10118
Jan'21	581,6208038	6%	55083,40053	584,6676768	1,00523859	55371,95988
Feb'21	524,2319622	5%	49648,29139	506,728031	0,966610332	47990,55142
Mar'21	441,5189343	5%	41814,81155	455,5430439	1,031763325	43142,98901
Apr'21	385,81826	4%	36539,58319	275,9926779	0,715343742	26138,36218
May'21	228,7566314	2%	21664,79099	145,5410815	0,636226721	13783,71893
Jun'21	1,030347335	0%	97,58081995	33,63090427	32,64035644	3185,072745
Jul'21	0	0%	0	7,390905412		0
Aug'21	12,19492096	0%	1154,941005	10,85426139	0,890064103	1027,97153
Sep'21	59,45071322	1%	5630,382247	102,9023267	1,730884645	9745,542178
Okt'21	273,8404161	3%	25934,52851	287,2447542	1,048949451	27204,00946
Nov'21	405,1115981	4%	38366,79202	418,9186987	1,034082215	39674,41729
Dez'21	550,6627389	6%	52151,46364	533,2155883	0,968316087	50499,10118

9546,228277 904092 10087,88985 1,0567409 949450,008

Bereinigter Durchschnittswert /Jahr [kWh]: 316483,336

Kalkulation Projektzeitraum Jan'22 - Dez'22

Quelle => Einheit =>	(2020); linke Seite IWU Datei [Kd]	Verteilung Kalkuliert	Jahresverbrauch (keine ESK/Energieausweis [kWh])	Langjähriges Mittel IWU Datei [Kd]	Klimafaktor Kalkuliert	auf Jahresverbrauch Kalkuliert [kWh]	relevanter Kalkuliert [kWh]
Jan'22	504,7890285	16%	43343,20783	584,6676768	1,158241649	50201,90851	-5170,051371
Feb'22	412,7692387	13%	35442,02011	506,728031	1,227630316	43509,69835	-4480,853065
Mar'22	439,6051582	14%	37746,25965	455,5430439	1,036255001	39114,75035	-4028,23866
Apr'22	336,6060867	11%	28902,34682	275,9926779	0,81992777	23697,83676	-2440,525412
May'22	94,18889769	3%	8087,436013	145,5410815	1,545204212	12496,74019	-1286,978736
Jun'22	13,07904983	0%	1123,019604	33,63090427	2,571356843	2887,684144	764,3023135
Jul'22	0	0%	0	7,390905412		0	-466,6456225
Aug'22	0	0%	0	10,85426139		0	-342,6571765
Sep'22	136,8164983	4%	11747,61254	102,9023267	0,752119284	8835,605925	-909,936253
Oct'22	191,1355897	6%	16411,66729	287,2447542	1,502832385	24663,98511	-2540,02435
Nov'22	417,7176848	13%	35866,91351	418,9186987	1,002875181	35970,03738	-3704,379905
Dec'22	558,115318	18%	47922,01664	533,2155883	0,955386049	45784,02612	-4715,075065

3104,82255 266592,5 3362,62995 1,0830345 287162,273 -29321,0633

Kalkulation Projektzeitraum Jan'23 - Dez'23							Auswirkung COVID-19		Auswirkung Energiekrise		
Quelle =>	GTZ Werte IWU Tabelle (2023) IWU Datei	Prozentualer Heizverbrauch gemäß GTZ Kalkuliert	Unbereinigte Verbrauchswerte /Monat ESK/Energieausweis	Langjähriges Mittel IWU Datei	Klimafaktor Kalkuliert	Klimabereinigte Verbrauchswerte /Monat Kalkuliert	Einfluss COVID-19-Pandemie (-) tado-Studie	Bereinigte Werte Kalkuliert	Einfluss Energiekrise (Ukraine-Krieg) (+) tado-Studie	Bereinigte Werte Kalkuliert	Einsparungen oder Mehrverbräuche /Monat Kalkuliert
Einheit =>	[kWh]		[kWh]	[kWh]		[kWh]		[kWh]		[kWh]	[kWh]
Jan'23	477,9275078	16%	42024	578,3587138	1,210138995	50854,88112	0,00%	50854,88112	6,00%	53906,17398	-1465,7859
Feb'23	463,5885157	15%	41254	501,2697928	1,081281731	44607,19654	0,00%	44607,19654	6,00%	47283,62833	-706,9230833
Mar'23	432,6587138	14%	34588	459,3839097	1,061769693	36724,49013	0,00%	36724,49013	6,00%	38927,95954	-4215,029465
Apr'23	345,593475	11%	23827	281,4079381	0,814274454	19401,71741	0,00%	19401,71741	6,00%	20565,82046	-5572,541717
May'23	142,0904398	5%	6262	148,9325251	1	6262	0,00%	6262	0,00%	6262	-12785,04555
Jun'23	11,95460011	0%	446	34,71446335	1	446	0,00%	446	0,00%	446	-2,286924268
Jul'23	0	0%	368	8,575315269	1	368	0,00%	368	0,00%	368	-5,698966982
Aug'23	11,70978533	0%	440	12,40727526	1	440	0,00%	440	0,00%	440	55,01966504
Sep'23	13,65973301	0%	563	99,54130488	1	563	0,00%	563	0,00%	563	-6862,13272
Oct'23	221,8498909	7%	15588	278,6965466	1,256239277	19582,25786	0,00%	19582,25786	0,00%	19582,25786	-7621,751599
Nov'23	421,1382252	14%	37466	421,481062	1,000814072	37496,50002	0,00%	37496,50002	0,00%	37496,50002	-2177,917265
Dec'23	493,4275078	16%	51128	531,8587138	1,077886225	55110,16693	0,00%	55110,16693	0,00%	55110,16693	4611,065747
Summe	3035,598394		253954	3356,627561	1,105754822	271856,21		271856,2100		280951,5071	-36749,02777

6.4 Ergebnis

Basierend auf den zuvor geschilderten Erkenntnissen, ergibt sich im Jahr 2022 für dieses Objekt eine **Einsparung in Höhe von 29.321,06 kWh**.

Im Jahr 2023 bestätigt der positive Trend aus dem Vorjahr & konnte sogar noch etwas verbessert werden. Insgesamt konnte in diesem Jahr eine **Einsparung in Höhe von 36.749,03 kWh** erzielt werden.

7.0 Objekt 147180

7.1 Gebäudecharakteristiken

7.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Moabit, im Westen Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 147180 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, das über eine Heizfläche von 2.560 m² verfügt.

7.1.2 Technische Informationen

Dieses Objekt wurde im Jahre 1980 erbaut & ist mit einer Zentralheizung ausgestattet, bei der Energiequelle handelt es sich um Erdgas. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens ausgestattet, der den Energieverbrauch in kWh misst.

7.2 Optimierungsmaßnahmen

Am 1.8.22 wurde in diesem Objekt eine smarte Heizungssteuerung von Valovo installiert. In diesem Zuge wurde am 1.9.22 eine Absenkung der Heiz-Temperatur vorgenommen. Weitere Optimierungen z.B. am Volumenstrom wurden umgesetzt.

Kalkulation Projektzeitraum Jan'23 - Dez'23							Auswirkung COVID-19		Auswirkung Energiekrise		
Quelle =>	GTZ Werte IWU Tabelle (2023)	Prozentualer Heizverbrauch gemäß GTZ	Unbereinigte Verbrauchswerte /Monat	Langjähriges Mittel	Klimafaktor	Klimabereinigte Verbrauchswerte /Monat	Einfluss COVID-19-Pandemie (-)	Bereinigte Werte	Einfluss Energiekrise (Ukraine-Krieg) (+)	Bereinigte Werte	Einsparungen oder Mehrverbräuche /Monat
Einheit =>	IWU Datei	Kalkuliert	ESK/Energieausweis	IWU Datei	Kalkuliert	Kalkuliert	tado-Studie	Kalkuliert	tado-Studie	Kalkuliert	Kalkuliert
	[kjd]		[kWh]	[kjd]		[kWh]		[kWh]		[kWh]	[kWh]
Jan'23	479,0738781	16%	15021,507	578,936552	1,208449424	18152,73148	0,00%	18152,73148	6,00%	19241,89537	-1347,881785
Feb'23	465,6678348	15%	13524,672	501,7883503	1,077567126	14573,74193	0,00%	14573,74193	6,00%	15448,16645	-2472,697035
Mar'23	434,3860621	14%	11352,891	460,816437	1,060845357	12043,6617	0,00%	12043,6617	6,00%	12766,28141	-3372,383329
Apr'23	346,1282119	11%	8839,635	283,1656842	0,818094783	7231,659273	0,00%	7231,659273	6,00%	7665,558829	-2219,533369
May'23	143,870663	5%	2789,916	152,7764005	1	2789,916	0,00%	2789,916	0,00%	2789,916	-2299,365138
Jun'23	12,06523897	0%	304,935	36,95304518	1	304,935	0,00%	304,935	0,00%	304,935	-85,31568456
Jul'23	0	0%	0	9,572232333	1	0	0,00%	0	0,00%	0	-167,1086854
Aug'23	14,83831974	0%	0	14,44560178	1	0	0,00%	0	0,00%	0	-44,97290594
Sep'23	21,28691912	1%	0	106,4418025	1	0	0,00%	0	0,00%	0	-3199,953331
Oct'23	227,9606624	7%	3723,252	284,1868398	1,246648596	4641,58688	0,00%	4641,58688	0,00%	4641,58688	-5733,187218
Nov'23	423,3736085	14%	14407,287	423,4277519	1,000127886	14409,12949	0,00%	14409,12949	0,00%	14409,12949	-354,6389171
Dec'23	495,1486331	16%	20295,36	532,436552	1,075306517	21823,73287	0,00%	21823,73287	0,00%	21823,73287	3185,618425
Summe	3063,800032		90259,455	3384,94725	1,104819902	95971,09463		95971,0946		99091,2023	-18111,41897

7.4 Ergebnis

Basierend auf den zuvor geschilderten Erkenntnissen, ergibt sich im Jahr 2022 für dieses Objekt eine **Einsparung in Höhe von 7.739,51 kWh**.

Im Jahr 2023 konnte der positive Trend aus dem Vorjahr bestätigt & das Ergebnis sogar noch etwas verbessert werden. Insgesamt konnte eine **Einsparung in Höhe von 18.111,42 kWh** erzielt werden.

8.0 Objekt 158006

8.1 Gebäudecharakteristiken

8.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Moabit, im Westen Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 158006 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, das insgesamt über eine Heizfläche von 1.800 m² verfügt.

8.1.2 Technische Informationen

Dieses Objekt wurde im Jahre 1957 erbaut & ist mit einer Zentralheizung ausgestattet, die mit Erdgas versorgt wird. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens ausgestattet, der den Energieverbrauch in kWh misst. Es gibt separate Zähler für den Gasanschluss & eine Wärmepumpe.

8.2 Optimierungsmaßnahmen

Am 01.09.22 wurde in diesem Objekt die Temperatur abgesenkt. Dieses wurde durch den Dienstleister eGain bewerkstelligt. Dieser prüft zugleich, ob die avisierte Zieltemperatur von 21-22°C trotzdem in den Wohnungen erreicht wird.

8.3 Energie-Analyse

Die Baseline für dieses Objekt umfasst den Zeitraum Januar – Dezember 2021. Die nötigen Verbrauchswerte wurden in diesem Fall automatisch über den Monitoring-Anbieter in unser System übertragen.

Ein Teil des Energiebedarfs im Baseline- & Projektzeitraum wurde bei diesem Objekt durch eine Wärmepumpe erzeugt.

Kalkulation Projektzeitraum Jan'23 - Dez'23										Auswirkung COVID-19		Auswirkung Energiekrise		Einsparungen oder Mehrverbräuche	
Quelle => Einheit =>	GTZ Werte IMU Tabelle (Q23) /Monat /Kd	Prozentualer Heizverbrauch gemäß GTZ /Kalkuliert	Unbereinigte Verbrauchswerte /Monat ESK/Energieausweis /kWh	Langjähriges Mittel IMU Datei /Kd	Klimafaktor /Kalkuliert	Abzüglich Trinkwarmwasser /kWh	Klimabereinigte Verbrauchswerte /Monat /Kalkuliert	Einfluss COVID-19-Pandemie (t) /tado-Studie	Bereinigte Werte /kWh	Einfluss Energiekrise (ukraine-Krieg) (t) /tado-Studie	Bereinigte Werte /kWh	Normierter Verbrauch Baseline /Kalkuliert	Einsparungen oder Mehrverbräuche /Monat /Kalkuliert		
Jan'23	478,886523	16%	19098	578,543658	1,208101774	16721,44	20201,1983	0,00%	20201,1983	6,00%	21413,2702	29707,4613	-8294,19106		
Feb'23	465,413999	15%	20088	501,464863	1,077459775	17711,44	19083,3615	0,00%	19083,3615	6,00%	20228,3632	25548,0275	-5319,66431		
Mar'23	434,067743	14%	16722	460,380746	1,060619577	14345,44	15215,0519	0,00%	15215,0519	6,00%	16127,955	22610,7404	-6482,7854		
Apr'23	345,918063	11%	12879	282,682542	0,81719509	10502,44	8582,54036	0,00%	8582,54036	6,00%	9097,49278	13492,32	-4394,82717		
May'23	143,264391	5%	6822	152,168379	1	4445,44	4445,4375	0,00%	4445,4375	0,00%	4445,4375	10306,2588	-5860,82125		
Jun'23	12,0664121	0%	5130	36,5664691	1	2753,44	2753,4375	0,00%	2753,4375	0,00%	2753,4375	0	2753,4375		
Jul'23	0	0%	5040	9,36937082	1	2663,44	2663,4375	0,00%	2663,4375	0,00%	2663,4375	0	2663,4375		
Aug'23	14,6384251	0%	4779	14,0933701	1	2402,44	2402,4375	0,00%	2402,4375	0,00%	2402,4375	0	2402,4375		
Sep'23	20,0089332	1%	4599	105,315825	1	2222,44	2222,4375	0,00%	2222,4375	0,00%	2222,4375	1028,15117	1194,28633		
Oct'23	227,414173	7%	4230	283,133988	1,245014699	1853,44	2307,55693	0,00%	2307,55693	0,00%	2307,55693	13419,1607	-11111,6038		
Nov'23	423,065557	14%	14400	422,861855	0,999518508	12023,44	12017,6483	0,00%	12017,6483	0,00%	12017,6483	20604,8663	-8587,21795		
Dec'23	494,998566	16%	16700	532,043658	1,074838788	14323,44	15395,3862	0,00%	15395,3862	0,00%	15395,3862	26994,0901	-11598,7039		
Wärmepumpe'23			5884,68								6497,97278	1049,31925	5448,65354		
Summe	3059,74279		130487	3378,62473	1,104218544	101968,25	107289,931		107289,9309		117572,8328	164760,395	-47187,5624		
Trinkwarmwasser 2023:						2376,56	kWh								
Bewohner:						20									
Brennwert Erdgas:						11,52	kWh/m³								

8.4 Ergebnis

Basierend auf den zuvor geschilderten Erkenntnissen, ergibt sich im Jahr 2022 für dieses Objekt eine **Einsparung in Höhe von 18.899,28 kWh**.

Im Jahr 2023 konnte der positive Trend nicht nur bestätigt, sondern sogar mehr als verdoppelt werden. Insgesamt ergibt sich 2023 eine **Einsparung in Höhe von 47.187,56 kWh**.

9.0 Objekt 159205

9.1 Gebäudecharakteristiken

9.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Neukölln, im Süden Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 159205 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, das insgesamt über eine Heizfläche in Höhe von 1.909 m² verfügt.

9.1.2 Technische Informationen

Die letzte energetische Sanierung dieses Gebäudes wurde 2021 durchgeführt, erbaut wurde es hingegen 1900. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens (Fernwärme) ausgestattet, der den Energieverbrauch in kWh misst.

9.2 Optimierungsmaßnahmen

Ende 2021 wurde bei diesem Objekt eine umfangreiche energetische Sanierung durchgeführt. Im Detail wurde eine Dämmung des Dachs vorgenommen & außerdem ein Teil der Fenster ausgetauscht (Vorderhaus / Straßenseite). Des Weiteren wurde am 01.09.22 die Temperatur abgesenkt.

9.3 Energie-Analyse

Von 2019 - 2020 wurden die Verbrauchsdaten manuell in unserem System hinterlegt, ab 2021 wurden sie automatisch über unseren Monitoring-Partner in unser System übertragen. Der Zeitraum 2019 - 2021 dient in diesem Fall als Berechnungsgrundlage der Baseline.

Kalkulation Projektzeitraum Jan'23 - Dez'23							Auswirkung COVID-19		Auswirkung Energiekrise		
Quelle =>	GTZ Werte IWU Tabelle (2023)	Prozentualer Heizverbrauch gemäß GTZ	Unbereinigte Verbrauchswerte /Monat	Langjähriges Mittel	Klimafaktor	Klimabereinigte Verbrauchswerte /Monat	Einfluss COVID-19-Pandemie (-)	Bereinigte Werte	Einfluss Energiekrise (Ukraine-Krieg) (+)	Bereinigte Werte	Einsparungen oder Mehrverbräuche /Monat
Einheit =>	IWU Datei	Kalkuliert	ESK/Energieausweis	IWU Datei	Kalkuliert	Kalkuliert	tado-Studie	Kalkuliert	tado-Studie	Kalkuliert	Kalkuliert
	[Kd]		[kWh]	[Kd]		[kWh]		[kWh]		[kWh]	[kWh]
Jan'23	476,9996608	16%	18888	577,145041	1,209948536	22853,50794	0,00%	22853,50794	6,00%	24224,71842	-1763,361477
Feb'23	462,4922951	15%	18317	500,0037307	1,081107158	19802,63981	0,00%	19802,63981	6,00%	20990,7982	-1533,311143
Mar'23	431,445041	14%	15807	458,1218402	1,06183128	16784,36704	0,00%	16784,36704	6,00%	17791,42906	-2470,028268
Apr'23	344,7254891	11%	13293	279,9803425	0,812183466	10796,35481	0,00%	10796,35481	6,00%	11444,1361	-824,4460554
May'23	140,8678821	5%	4570	147,8929715	1	4570	0,00%	4570	0,00%	4570	-4356,472966
Jun'23	11,91317939	0%	142	34,04240286	1	142	0,00%	142	0,00%	142	-63,25701387
Jul'23	0	0%	35	8,181225908	1	35	0,00%	35	0,00%	35	-141,6238694
Aug'23	11,4779375	0%	99	11,8548042	1	99	0,00%	99	0,00%	99	-79,79093295
Sep'23	12,01212027	0%	400,25	97,64019903	1	400,25	0,00%	400,25	0,00%	400,25	-3016,339871
Oct'23	220,6035065	7%	8751,75	276,8741927	1,255076119	10984,11242	0,00%	10984,11242	0,00%	10984,11242	-1719,484849
Nov'23	420,1360557	14%	18756	420,075451	0,99985575	18753,29444	0,00%	18753,29444	0,00%	18753,29444	147,2846626
Dec'23	492,4996608	16%	24874	530,645041	1,077452602	26800,55602	0,00%	26800,55602	0,00%	26800,55602	3114,827442
Summe	3025,172828		123933	3342,457243	1,104881417	132021,0825		132021,0825		136235,2947	-12706,00434

9.4 Ergebnis

Basierend auf den zuvor geschilderten Erkenntnissen, ergibt sich im Jahr 2022 für dieses Objekt eine **Einsparung in Höhe von 22.453,41 kWh**.

Im Jahr 2023 konnten ebenfalls Einsparungen generiert werden, die jedoch etwas niedriger sind im Vergleich zum vorherigen Jahr. Insgesamt konnte noch eine **Einsparung in Höhe von 12.706 kWh** erzielt werden.

10.0 Objekt 147172

10.1 Gebäudecharakteristiken

10.1.1 Allgemeine Daten

Das untersuchte Gebäude befindet sich im Stadtteil Neukölln, im Süden Berlins. Zu Abrechnungs- und Referenzzwecken wurde dieses Projekt für den Endkunden mit der Nummer 147172 versehen. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, das insgesamt über eine Heizfläche in Höhe von 977 m² verfügt.

10.1.2 Technische Informationen

Dieses Gebäude wurde im Jahr 1994 erbaut, umfangreichere energetische Sanierungen wurden seitdem noch nicht durchgeführt. Das System ist mit einem physischen Zähler des Energieversorgungsunternehmens ausgestattet, der den Energieverbrauch in m³ misst.

10.2 Optimierungsmaßnahmen

Im Laufe des Jahres 2022 wurden diverse Optimierungsmaßnahmen vorgenommen. Im Detail handelt es sich um eine chemische Optimierung des Trinkwarmwassers am 10.02.22 & einen

Austausch der Duschköpfe am 1.11.22 um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Des Weiteren wurde am 01.09.22 die Temperatur abgesenkt.

10.3 Energie-Analyse

Von 2014 - 2020 wurden die Verbrauchsdaten manuell in unserem System hinterlegt, ab 2021 wurden sie automatisch über unseren Monitoring-Partner in unser System übertragen. Der Zeitraum 2019 - 2021 dient in diesem Fall als Berechnungsgrundlage der Baseline.

Kalkulation Projektzeitraum Jan'23 - Dez'23										Auswirkung COVID-19		Auswirkung Energiekrise		
Quelle =>	GTZ Werte IWU Tabelle (2023) /IWU Datei	Prozentualer Heizverbrauch gemäß GTZ Kalkuliert	Unbereinigte Verbrauchswerte /Monat ESK/Energieausweis [kWh]	Langjähriges Mittel IWU Datei [kWh]	Klimafaktor Kalkuliert	Klimabereinigte Verbrauchswerte /Monat Kalkuliert [kWh]	Abzüglich Trinkwarmwasser Kalkuliert [kWh]	Einfluss COVID-19-Pandemie (-) todo-Studie	Bereinigte Werte Kalkuliert [kWh]	Einfluss Energiekrise (Ukraine-Krieg) (+) todo-Studie	Bereinigte Werte Kalkuliert [kWh]	Einsparungen oder Mehrverbräuche /Monat Kalkuliert [kWh]		
Jan'23	477,4117192	16%	13197,32	577,6842196	1,210033597	15969,20059	11689,53	0,00%	11689,53	6,00%	12390,90243	-3070,846483		
Feb'23	462,9792952	15%	11902,76	500,565991	1,081184399	12869,07842	8589,41	0,00%	8589,41	6,00%	9104,772927	-3416,839166		
Mar'23	431,9842196	14%	10113,75	458,6826543	1,06180419	10738,82212	6459,15	0,00%	6459,15	6,00%	6846,701256	-4220,928848		
Apr'23	345,1109631	11%	6346,94	280,6142965	0,813113249	5160,781005	881,11	0,00%	881,11	6,00%	933,9776695	-4486,597038		
May'23	141,412031	5%	2517,2	148,3553768	1	2517,2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	-2631,171827		
Jun'23	11,9315625	0%	1469,9999	34,34108381	1	1469,9999	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0		
Jul'23	0	0%	1199,985	8,356507004	1	1199,985	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0		
Aug'23	11,58139504	0%	1560,035	12,10032531	1	1560,035	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0		
Sep'23	12,74586685	0%	1329,981	98,48540163	1	1329,981	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0		
Oct'23	221,1582142	7%	5220,044	277,684626	1,25559264	6554,248827	2274,58	0,00%	2274,58	0,00%	2274,578831	-2852,986357		
Nov'23	420,5814779	14%	11490,928	420,7002062	1,000282296	11494,17184	7214,50	0,00%	7214,50	0,00%	7214,501843	-2660,209544		
Dec'23	492,9117192	16%	14183,343	531,1842196	1,077645751	15284,61931	11004,95	0,00%	11004,95	0,00%	11004,94932	-2879,271103		
Summe	3029,808464		80532,2859	3348,754908	1,105269507	86148,12301	48113,23		48113,2321		49770,3843	-26218,85037		
Trinkwarmwasser 2023:						4279,67	kWh							
Bewohner:						36								
Brennwert Erdgas:						11,515	kWh/m3							

10.4 Ergebnis

Basierend auf den zuvor geschilderten Erkenntnissen, ergibt sich im Jahr 2022 für dieses Objekt eine **Einsparung in Höhe von 19.228,32 kWh**.

Im Jahr 2023 konnte der positive Trend aus dem vorherigen Jahr bestätigt & verbessert werden. Insgesamt wurde eine **Einsparung in Höhe von 26.218,85 kWh** erzielt.

Fazit & Ausblick

Nach dem ersten Jahr konnten wir feststellen, dass 3 Objekte, die alle durch geringinvestive Maßnahmen optimiert wurden, bisher einen Mehrverbrauch aufweisen. Obwohl dieser Mehrverbrauch ausschließlich auf ein verändertes Verhalten der Bewohner während der Pandemie zurückzuführen ist, blieb ein klarer Effekt durch die geringinvestiven Maßnahmen trotzdem zunächst aus.

Das vierte Objekt hingegen, bei dem zusätzlich eine vergleichsweise kostenintensive Sanierung durchgeführt wurde, konnte eine deutliche Einsparung erzielen. Auf den ersten Blick führen also die aufwendigeren Sanierungsmaßnahmen zu einem größeren Einspareffekt.

Im Rahmen der ersten Ergebnisse des Jahres 2022, deuten sich jedoch abweichende Entwicklungen an. Nachdem sich die Algorithmen unserer Monitoring-Partner ca. 1 – 2 Jahre an die Bedingungen der Objekte anpassen konnten, zeichnen sich im ersten Quartal des Jahres deutlichere Einsparungen durch die umgesetzten, meist geringinvestiven Maßnahmen ab.

Bei zwei von drei Objekten, die im Jahr 2021 noch einen Mehrverbrauch verursacht haben, konnten 2022 teils deutliche Einsparungen erzielt werden. Für das dritte Objekt mit einem Mehrverbrauch in

2021, konnte im vergangenen Jahr leider keine Auswertung durchgeführt werden, da es zu Übertragungsproblemen bzgl. der Zählerstände kam.

Die fünf neuen Objekte, die 2022 erstmals ausgewertet wurden, konnten insgesamt Einsparungen in Höhe von fast 100.000 kWh erzielen, wodurch in diesen Fällen das erste Projektjahr sehr erfolgreich gestaltet werden konnte. Durch gesammelte Erfahrungswerte & Daten, die bereits im Projektjahr 2021 durch die Algorithmen generiert wurden, weisen die neuen Objekte von Beginn an eine höhere Effizienz auf.

Bei einem Objekt mit einer Komplettsanierung konnten die Einsparungen nochmals erheblich erhöht werden, indem die Nutzungszeit des Anlagenmix aus Wärmepumpen und Gastherme optimiert wurde. Dieses zeigt, wie wichtig ein kontinuierliches Monitoring ist.

Das Projektjahr 2023 verbucht einen ähnlich positiven Trend wie das vorherige. Grundlegend konnten ähnliche Einsparungen erzielt werden, wobei sie insgesamt nicht ganz das Niveau des Vorjahrs erreichen. Dies ist jedoch primär auf das Objekt zurückzuführen, in dem die Komplettsanierung umgesetzt wurde. In diesem Fall führten Probleme mit der Solarthermie zu fehlerhaften Prozessen der Wärmepumpen, wodurch erhebliche Einbußen entstanden.

Durch die höhere Objektzahl & die größer werdende Datenmenge, sind auch im weiteren Projektverlauf positive Entwicklungen zu erwarten.